

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSION MUHITGA MOLIYA BOZORINING TA‘SIRI TAHLILI

Bo‘riboeva Zamiraxon Ravshan qizi

Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti
“Umumiqtisodiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi
zamiraboriboeva@gmail.com

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE FINANCIAL MARKET ON THE INVESTMENT CLIMATE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

Buribayeva Zamirakhan

Tashkent Institute of Management and Economics
Teacher of the Department of "General Economic Sciences"
zamiraboriboeva@gmail.com

Annotatsiya. Moliyaviy globallashuv sharoitida fond bozorini xalqaro miqyosda rivojlantirish, investitsiyalardan samarali foydalanishga qaratilgan masalalarning yechimiga erishish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqot natijalari asosida fond bozorining milliy va xalqaro tizimlarini rivojlantirishga urg‘u berilmoqda hamda uzluksiz ravishda takomillashtirilmoqda. Jahon miqyosida rivojlangan mamlakatlarda «qimmatli qog‘ozlar bozori aylanmasi so‘nggi yillarda YaIM hajmiga nisbatan 100-200 foizni tashkil etgan holda, 2020 yildan keyin esa 300 foizgacha etishi bashorat qilinmoqda». Ammo, yirik kompaniyalarning aksiyadorlik kapitali tuzilmasida davlat ulushining yuqoriligi, fond bozori orqali investitsiya jalb etishni takomillashtirish, moliyaviy instrumentlar likvidligini oshirish, jahon kapital bozoriga integratsiyalashuvini ta‘minlash orqali moliyaviy resurslar jalb qilishni kengaytirish, qimmatli qog‘ozlarning ikkilamchi bozorini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borish dolzarb ahamiyatga ega.

Bugungi kundagi strategik rivojlanish va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida fond bozorining milliy iqtisodiyotdagi mavqeini hamda investitsiyalarni jalb etishdagi rolini oshirish, birja savdolariga keng jamoatchilikni jalb qilish imkoniyatlarini oshirish, qimmatli qog‘ozlarning ikkilamchi bozorini rivojlantirish, fond birjasida aksiyalar qiymatini muntazam e‘lon qilib borish, aholida aksiyalar sotib olishga ishtiyoq va intilishni oshirish, aksiyalarni haqiqiy qimmatli qog‘ozga aylantirish hamda muhim daromad manbai bo‘lishini ta‘minlash O‘zbekiston fond bozori taraqqiyotini ta‘minlashdagi muhim omillardandir. Shu boisdan, 2020-2025 yillarda fond bozorini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va erkin muomaladagi jami qimmatli qog‘ozlarning yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbatini 2025 yil oxiriga qadar

kamida 10-15 foizga yetkazish asosiy masalalardan biri deb ta'kidlangan⁸⁹. Bunday ustuvor va dolzarb vazifalarning samarali amalga oshirilishi mamlakatimizda fond bozorining xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalarini tadqiq etish hamda fond bozorini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni faollashtirish lozimligini ko'rsatmoqda. Tadqiqot so'nggida tegishli xulosalar shakllantirildi.

Abstract. In the conditions of financial globalization, scientific research is being conducted to achieve solutions to issues aimed at the international development of the stock market and the effective use of investments. Based on the results of the research, the development of national and international systems of the stock market is emphasized and continuously improved. In globally developed countries, "stock market turnover has been 100-200 percent of GDP in recent years, and it is predicted to reach 300 percent after 2020." However, the high share of the state in the share capital structure of large companies, the improvement of attracting investment through the stock market, increasing the liquidity of financial instruments, expanding the attraction of financial resources by ensuring their integration into the world capital market, conducting scientific research aimed at the development of the secondary market of securities is relevant.

In the conditions of today's strategic development and socio-economic reforms, increasing the position of the stock market in the national economy and its role in attracting investments, increasing the opportunities to attract the general public to stock trading, developing the secondary market of securities, regularly announcing the value of shares on the stock exchange, increasing the enthusiasm and aspiration of the population to buy shares, turning shares into real securities and ensuring that they become an important source of income are important factors in ensuring the development of the stock market of Uzbekistan. For this reason, it was stated that one of the main issues is to develop a strategy for the development of the stock market in 2020-2025 and to bring the ratio of total securities in free circulation to the volume of the gross domestic product to at least 10-15% by the end of 2025. The effective implementation of such priority and urgent tasks shows the need to research the characteristics and development trends of the stock market in our country and to activate measures aimed at the development of the stock market. At the end of the research, relevant conclusions were formed.

Kalit so'zlar: investitsiya, moliya bozori, qimmatli qog'ozlar bozori, emissiya, aksiyadorlik jamiyatlari, depozitariy, korporativ obligatsiyalar.

Key words: investment, financial market, securities market, issue, Joint Stock Companies, depository, corporate bonds.

⁸⁹ Mirziyoev Sh.M. Fond bozorini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bayonoti. 2019 yil 7 oktyabr. <http://xs.uz/uzkr/post/fond-bozorini-rivojlantirish-masalalari-muhokama-qilindi>.

Kirish. So‘nggi yillarda mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirish uchun zamonaviy uslub va tamoyillardan foydalanilmoqda. Zamonaviy uslub va tamoyillar esa huquqiy jihatdan ham bozor talablariga mos kelishi zarur. Har qanday qonun hujjatlarining mazmuni muayyan jamiyatda yuz beradigan va rivojlanayotgan iqtisodiy jarayonlar bilan belgilanadi. Shuning uchun huquqiy normalarni yaratish har doim ma‘lum iqtisodiy manfaatlarga xizmat qilishga qaratilgan. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni ijrosini ta‘minlashga e‘tibor qaratishi lozim. Respublikamizda ham iqtisodiyotni rivojlantirish uchun keng qamrovda islohotlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro globallashuvning chuqurlashuvi natijasida milliy iqtisodiyotda raqobatlashish jarayonining jadallashuvi, mamlakat iqtisodiy faoliyatiga yondashuvni yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etadi.

Respublikamizda qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq faoliyatlar bir qator farmon, qonun, qaror, buyruq va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asosida tashkil etiladi va nazorat qilib boriladi.

Qimmatli qog‘ozlarni emissiya qilish O‘zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo‘mitasi huzuridagi qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi (hozirgi O‘zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi) bosh direktorining «Qimmatli qog‘ozlar emissiyasi va emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar chiqarilishlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida»⁹⁰gi buyrug‘i va boshqa tegishli me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. So‘nggi yillarda iqtisodiyotdagi o‘zgarishlardan kelib chiqib qimmatli qog‘ozlar muomalasi bilan bog‘liq faoliyatlar bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy asoslarga bir qator o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilib kelinmoqda. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi direktorining 2020 yil 7 mayda 2020-08-son bilan «Qimmatli qog‘ozlar emissiyasi va emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar chiqarilishlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi buyruqqa o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risidagi buyrug‘i imzolandi.

Natijalar. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston Respublikasida depozitarlik tizimida depo hisobvaraqlari bo‘yicha emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarni saqlash, qimmatli qog‘ozlarga bo‘lgan huquqlarni hisobini yuritish va emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar harakatining yagona tizimini «Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi ta‘minlaydi.

Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysining mutlaq vazifalari quyidagilardan

⁹⁰O‘zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo‘mitasi huzuridagi qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi bosh direktorining buyrug‘i. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2009 yil 30 avgustda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2000. www.lex.uz

iborat⁹¹:

qimmatli qog'ozlarni hisobga qo'yish, hujjatli qimmatli qog'ozlarni saqlash va qimmatli qog'ozlar chiqarilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlash;

qimmatli qog'ozlar egalarining reestrlarini yuritish;

davlatning qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlarini, shuningdek qimmatli qog'ozlarni boshqarish bo'yicha davlat vakolat bergan shaxslarning qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlarini hisobga olish;

investitsiya vositachilarining depo hisobvaraqlarini yuritish;

qimmatli qog'ozlardagi hisob-kitoblarni belgilangan tartibda amalga oshirish;

Yuqorida berilgan vazifalarning bajarilish holatini tahlili qilish maqsadida, 2.5-rasmda aksiyadorlik jamiyatlaring sonidagi o'zgarishlardan ko'rish mumkin.

1-rasm. Aksiyadorlik jamiyatlari sonining o'zgarishi (sonda)⁹²

O'zbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimi shaklan va mazmunan xalqaro standartlar talablariga moslashib bormoqda. Bu borada korporativ boshqaruv tizimini chuqur isloh qilishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator farmon va qarorlari qabul qilinib, ijrosi ta'minlanmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi PF-4720 sonli "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonidan kelib chiqib aksiyadorlik jamiyatlarining faoliyati takomillashtirilib kelinmoqda. Aksiyadorlik jamiyatlari soni 2017 yil 1 yanvar holatiga nisbatan 2021 yilning 1 may oyiga 659 tadan 596 taga yoki 10 % ga kamaytirilgan.

O'zbekiston Respublikasining rezidentlari tomonidan chiqarilgan, O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida muomalaga kiritilgan qimmatli qog'ozlarni hisobga olish;

Agar qonun hujjatlarida boshqacha qoida belgilanmagan bo'lsa, investitsiya

⁹¹O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri) O'RQ-387-son, 2015 yil 3 iyun

⁹² «Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi rasmii sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. <http://www.deponet.uz>

fondlari tomonidan chiqarilgan va ularga tegishli qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlarni hisobga olish;

Deponentlarning yagona bazasini yuritish va boshqalar.

Shuningdek yuqorida berilgan vazifalarning bajarilish holatini tahlili qilish maqsadida, 2-rasmda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan muomalaga chiqarilgan aksiyalarning umumiy hajmi bo'yicha yildan-yilga o'zgarishlari keltirilgan.

2-rasm. Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan emissiya qilingan aksiyalarning umumiy hajmi dinamikasi (mlrd so'm)⁹³

2-rasmdagi ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, so'nggi 5 yil va 2020 yilning iyul oyi davomida aksiyalarning hajmi ko'payib kelmoqda. 2017-2021 yillar davomida o'zidan oldingi yilga nisbatan o'rtacha 45 foizga aksiyalarning so'mdagi hajmi ortgan, ayniqsa 2020 yilning 6 oy hisobi bo'yicha 2019 yilga nisbatan 57 foizga ortganligini ko'rish mumkin.

2020 yil birinchi yanvar oyi holatiga qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysida 593 ta aksiyadorlik jamiyatining 99,20 trln. so'm nominal qiymatga ega qimmatli qog'ozlari chiqarilishi his

obi yuritilgan. Oldingi yilga nisbatan aksiyadorlik jamiyatlari soni 10 taga kamaygan bo'lsada, qimmatli qog'ozlar chiqarilishi hajmi 39,77 trln. so'mga ortgan.

2020 yil birinchi yanvar oyi holatiga Markaziy depozitariyda 488,06 mlrd. so'mlik 785,6 ming dona korporativ obligatsiyalar hisobi yuritilgan. Ularning 438,06 mlrd. so'mlik umumiy miqdorga ega 735,6 ming donasi 5 ta tijorat banklari tomonidan chiqarilgan.

2020 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, umumiy 593 ta AJdan 257 tasida davlat ulushi 74,55 trln. so'mni tashkil etgan, shu jumladan, Markaziy depozitariyda 238 ta aksiyadorlik jamiyatining ustav fondida 74,51 trln. so'mlik aksiya ko'rinishidagi davlat

⁹³«Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi rasmiiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. <http://www.deponet.uz>

ulushi hisobi yuritilmoqda. Ushbu aksiyadorlik jamiyatlarida davlat boshqaruvi hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari, davlat unitar korxonalari, davlat muassasalari, Markaziy bank hamda O‘zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi aksiyador hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida asosan aksiya va obligatsiyalar bo‘yicha tajriba mavjud bo‘lib, ushbu emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning iqtisodiyotning faoliyat sektorlaridagi miqdori bo‘yicha quyidagi jadvalda ma’lumotlar aks ettirilgan.

1-jadval

Aksiyalar bo‘yicha emitentlar soni va chiqarilgan qimmatli qog‘ozlarning hajmi to‘g‘risidagi ma’lumot⁹⁴ (25.06.2021 holatiga)

Aksiyalar				
№	Iqtisodiy faoliyat sohasi	Aksiyadorlik jamiyatlar soni	Chiqarilishlar hajmi (mlrd dollar)	Aksiya (dona)
	Jami	600	143157,07	12496885,36
1	Sanoat	150	68023,47	2 710 809,34
2	Qishloq xo‘jaligi	198	6313,21	3 122 892,07
3	Xizmatlar	173	19 902,11	191 362,78
4	Shu jumladan, moliya sektori	79	48918,28	6 471821,19

1-jadvaldan kuzatishimiz mumkinki 2021 yilning 23 iyun holatiga 600 ta aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan chiqarilgan jami 143,15 trln. so‘m miqdordagi 12,49 trln. dona aksiyalar hisobi yuritilmoqda. Aksiyalarning umumiy portfelidagi ulushlar⁹⁵:

- davlat - 82,3%
- xo‘jalik boshqaruvi organlari - 4,2%
- boshqa aksiyadorlar - 7,6%
- joylashtirish jarayonidagi aksiyalar - 5,9 %ni tashkil etadi.

Xo‘jalik boshqaruvi organlarining 205 ta aksiyadorlik jamiyati ustav fondidagi ulushlari 5,93 trln. so‘mni tashkil etdi. Hisobot davrida xo‘jalik boshqaruvi organlari aktivlarining hajmi 90,3 mlrd. so‘mga oshdi⁹⁶.

O‘zbekiston Respublikasida emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar — bir marta chiqarilish doirasida bir xil belgilar va rekvizitlarga ega bo‘lgan, mazkur chiqarilish uchun yagona shartlar asosida joylashtiriladigan hamda muomalada bo‘ladigan qimmatli qog‘ozlar hisoblanadi. Qimmatli qog‘ozlar to‘g‘risidagi qonunga asosan

⁹⁴<http://www.deponet.uz/uz/stat> sayti ma’lumotlari asosida magistrant tomonidan tayyorlangan,

⁹⁵ <http://www.deponet.uz/uz/stat> sayti ma’lumotlari asosida magistrant tomonidan tayyorlangan,

⁹⁶<http://www.biznes-daily.uz/ru/gazeta-birja/70292-464-turdagi-qimmatli-qogozlarga-isin-va-cfi-xalqaro-kodlari-brildi>

emissiyaviy qimmatli qog'ozlar sifatida aksiya, obligatsiya, opsiya kabilar hisoblanadi.

Qimmatli qog'ozlar emissiya bosqichlari quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi⁹⁷:

- a) qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish va tasdiqlash;
- b) risolani tasdiqlash (qimmatli qog'ozlar ommaviy joylashtirilgan taqdirda);
- g) qimmatli qog'ozlar chiqarishni davlat ro'yxatidan o'tkazish;

d) qimmatli qog'ozlar chiqarishni Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysida hisobga olish;

e) qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi axborotni qonun hujjatlari va mazkur Qoidalarda belgilangan tartibda oshkor qilish;

j) chiqarilishdagi qimmatli qog'ozlarni joylashtirish;

z) ro'yxatdan o'tkazuvchi organga qimmatli qog'ozlarni chiqarish natijalari to'g'risida bildirishnoma taqdim etish.

So'nggi yillarda respublikamiz amaliyotida qimmatli qog'ozlarning korporativ obligatsiya turi, aksiyalardan keyingi o'rinda faol muomalada bo'lib kelmoqda. Emitent tomonidan obligatsiyalarni chiqarish (agar emitentning ustavida boshqacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa), kuzatuv kengashi qaroriga muvofiq amalga oshiriladi. Quyidagi jadvalda korporativ obligatsiyalar emissiyasi bo'yicha so'nggi yillardagi raqamlar keltirilgan.

2-jadval

«Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi 2014-2020 yillarda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan emissiya qilingan korporativ obligatsiyalar⁹⁸

№	Davrlar	Korporativ obligatsiyalar umumiy soni (mln. dona)	Korporativ obligatsiyalar umumiy miqdori (mlrd. so'mda)
1.	2014 yil iyul	9,71	307,76
2.	2015 yil iyul	9,90	332,52
3.	2016 yil iyul	9,84	301,52
4.	2017 yil iyul	0,66	276,06
5.	2018 yil iyul	0,53	235,06
6.	2019 yil iyul	0,59	288,06
7.	2020 yil iyul	0,63	358,06

2-jadvaldan shuni xulosa qilish mumkinki, aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan muomalaga chiqarilgan korporativ obligatsiyalar keskin kamayib borgan, ya'ni, 2014

⁹⁷O'zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo'mitasi huzuridagi qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi bosh direktorining buyrug'i. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2009 yil 30 avgustda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 2000. www.lex.uz

⁹⁸«Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi rasmiiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. <http://www.deponet.uz> (2014-2020 yillar yarim yillik hisobotlari asosida)

yil iyul holatiga nisbatan 2020 yil iyul holatiga borib 95,5 foizga kamaygan, biroq korporativ obligatsiyalarning nominal qiymatiga nisbatan hisobga olganda umumiy miqdori oshganligi e'tiborni tortadi, ya'ni, 2014 yil iyul holatiga nisbatan 2020 yil iyul holatiga borib 16,3 foizga ko'paygan.

So'nggi yillarda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan korporativ obligatsiyalar amaliyotga asosan iqtisodiyotning moliyaviy sektorida qo'llanilib kelinmoqda. Navbatdagi jadvaldan «Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi hisobi yuritilayotgan korporativ obligatsiyalar soni va tarmoqlar bo'yicha ulushni ko'rish mumkin.

3-jadval

Korporativ obligatsiyalar emitentlar soni va chiqarilgan qimmatli qog'ozlarning hajmi to'g'risidagi ma'lumot⁹⁹ (26.06.2021 holatiga)

Korporativ obligatsiyalar			
№	Emitentlar	Chiqarilishlar hajmi (mlrd.so'm)	Obligatsiyalar soni (mln.dona)
1	Banklar	155,18	0,25
2.	Boshqa emitentlar	428,13	0,091
2.1	O'zavtosanoat AK	50,0	0,05
2.2	Boshqa mas'uliyati cheklangan jamiyatlar	378,13	0,045
Jami		583,30	0,341

Korporativ obligatsiyalar bo'yicha umumiy hajmning 26,6 foiz, jami sonining esa 73,3 foiz tijorat banklari hisobida to'g'ri kelyapti. Korporativ obligatsiyalar emissiyasi umumiy hajmining 8,5 foizi, jami sonining esa 14,6 foizi⁰ real sektorning faol ishtirokchisi sifatida "O'zavtosanoat" AKga to'g'ri kelmoqda. Boshqa mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga korporativ obligatsiyalar emissiyasi umumiy hajmining 64,8 foiz, jami sonining esa 13,2 foizga to'g'ri keladi.

Qimmatli qog'ozlarning emissiya risolasi — emitent va u chiqaradigan qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi ma'lumotlarni, shuningdek investorning qimmatli qog'ozlar olish to'g'risidagi qaroriga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan boshqa axborotni aks ettiruvchi hujjatlar hisoblanadi¹⁰⁰.

4-jadval

Hududlar kesimida aksiyadorlik jamiyatlar soni va chiqarilgan aksiyalarning hajmi haqida ma'lumot¹⁰¹ (25.06.2021 yil holatiga)

⁹⁹<http://www.deponet.uz/uz/stat>

¹⁰⁰«O'zbekiston Respublikasining «Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida»gi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida» qonuni, 2015 yil 3 iyun, O'RQ-387-son

¹⁰¹http://www.deponet.uz/sites/default/files/o_sayt_uz_13_03_2020.pdf

№	Hududlar kesimida	Aksiyadorlik jamiyat soni	Aksiyalar miqdori (mlrd.so‘m)
1.	Toshkent shahri	217	132 043,60
2.	Navoiy viloyati	19	2 477,20
3.	Farg‘ona viloyati	44	1 267,32
4.	Toshkent viloyati	50	1 974,20
5.	Qashqadaryo viloyati	43	2 811,41
6.	Andijon viloyati	36	783,20
7.	Jizzax viloyati	17	341,56
8.	Sirdaryo viloyati	17	211,68
9.	Buxoro viloyati	35	205,67
10.	Xorazm viloyati	29	210,64
11.	Namangan viloyati	21	177,97
12.	Samarqand viloyati	30	407,75
13.	Surxondaryo viloyati	22	154,43
14.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	20	90,44
	Jami aksiyadorlik jamiyatlari	600	143 157,07

4-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, hududlar kesimida jami aksiyadorlik jamiyatlari 600 tani tashkil qilgan shundan, eng yuqori ulush Toshkent shahri 35,2 foizni tashkil qilgan. Qolgan hududlar ulushi esa 9 foizga ham etmagan, misol uchun Toshkent viloyati 8,3 foiz, Farg‘ona viloyati 7,3 foiz, Qashqadaryo viloyati 7,2 foiz va hokazo bo‘lgan. Emissiya qilingan aksiyalar miqdori bo‘yicha ham, eng yuqori ulush Toshkent shahri aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan chiqarilgan hamda 92,2 foizni tashkil qilgan. Qolgan hududlar esa bor yo‘g‘i 7,8 foiz ulushga ega. Respublikamizdagi er resurslari boyligi, tog‘-kon, metallurgiya va boshqa og‘ir sanoat bo‘yicha etarli darajada resurslarga boy ekanligi, shuningdek xalqaro darajada resurslarni qayta ishlashga, real sektorning xizmatlar sohalari bo‘yicha talabning ortib borayotganligini hisobga olgan holda, hududlardagi imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish kerakligini bildiradi.

O‘zbekiston Respublikasining “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonuniga binoan, emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarni chiqarish uchun quyidagilar ko‘rsatilishi kerak:

emitentning to‘liq nomi, joylashgan eri (pochta manzili) va elektron pochta manzili;

emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi qaror tasdiqlangan sana;
emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi qarorni tasdiqlagan
emitent boshqaruv organining nomi;

emissiyaviy qimmatli qog'ozlarning turi va xili hamda ularning chiqarilish shakli;
emissiyaviy qimmatli qog'ozlar egasining huquqlari;
emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni joylashtirish shartlari;
chiqarilishdagi emissiyaviy qimmatli qog'ozlarning soni;
ilgari joylashtirilgan emissiyaviy qimmatli qog'ozlarning soni;
emissiyaviy qimmatli qog'ozlarning nominal qiymati.

Emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi qarorda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa qoidalar ham ko'rsatilishi mumkin.

Emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi qaror qonun hujjatlariga va emitentning ustaviga muvofiq emitent boshqaruv organi tomonidan tasdiqlanadi.

Emitent majburiyatlarining bajarilishi garov, bank kafolati yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa usullar bilan qo'shimcha ta'minlanadigan obligatsiyalarni chiqarish to'g'risidagi qarorda qo'shimcha ta'minot bergan shaxs to'g'risidagi va ta'minot shartlari haqidagi ma'lumotlar ham ko'rsatilishi kerak. Bu holda obligatsiyalarni chiqarish to'g'risidagi qaror qo'shimcha ta'minot bergan shaxs tomonidan ham imzolanishi kerak.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini tubdan oshirish, bo'lajak investorlar uchun ularning ochiqligi va jozibadorligini ta'minlash, zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy qilish, korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlar rolini kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi «Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-4720-sonli Farmonida quyidagilar korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilandi¹⁰²:

xalqaro tajribani chuqur tahlil qilish va shu asosda zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish, ishlab chiqarish, investitsiya, moddiy-texnik, moliyaviy va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish;

chet el kapitali ishtirokida aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish, aksiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish;

eski bo'linmalar va lavozimlarni tugatish, zamonaviy xalqaro standartlar va bozor iqtisodiyoti talablariga mos yangi bo'linma va lavozimlarni joriy etishni inobatga olgan holda, aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarish tuzilmasini tubdan qayta tashkil etish;

aksiyadorlik jamiyatlarini strategik boshqarish, boshqaruv xodimlarining

¹⁰²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi «Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-4720-sonli farmoni

samarali faoliyatini nazorat qilishni ta'minlashda aksiyadorlar, jumladan, minoritar aksiyadorlar rolini oshirish;

etakchi xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik asosida boshqaruv xodimlarini tayyorlash va ularning kasb darajasini oshirish, shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 24 apreldagi «Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-4720-sonli Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida 2015-2017 yillar davomida 437 aksiyadorlik jamiyatining qimmatli qog'ozlar chiqarilishlari hisobdan chiqarildi, ulardan 130 tasi o'z faoliyatini yakunlagan, 307 tasi esa tashkiliy-huquqiy shakllarini o'zgartirgan.

Jumladan, 2015 yilda 378 ta aksiyadorlik jamiyatining qimmatli qog'ozlar chiqarilishlari hisobdan chiqarildi, ulardan 105 tasi o'z faoliyatini yakunlagan, 273 tasi esa tashkiliy-huquqiy shakllarini o'zgartirgan bo'lsa, 2016 va 2017 yillarda 59 ta aksiyadorlik jamiyatining qimmatli qog'ozlar chiqarilishlari hisobdan chiqarildi, ulardan 25 tasi o'z faoliyatini yakunlagan, 34 tasi esa tashkiliy-huquqiy shakllarini o'zgartirgan.

2 ilovada hududlar kesimida aksiyadorlik jamiyatlarining sonidagi o'zgarishlar yoritib berilgan. 2 ilovadagi jadval ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hududlar kesimida aksiyadorlik jamiyatlarining soni oxirgi yillarda kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan. 2021 yilga kelib 2016 yilga nisbatan 57 taga aksiyadorlik jamiyatlar soni kamaygan, hududlar kesimida esa, Toshkent shahrida 25 taga, Namangan viloyatida 8 taga, Andijon viloyatida esa 7 taga kamayganligini ko'rish mumkin, faqatgina Toshkent viloyatida esa bir donaga aksiyadorlik jamiyatlar soni ko'paygan.

5-jadval

«Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi da so'nngi yillarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar bilan faoliyati holati¹⁰³

№	Davrlar	Aksiyadorlik jamiyatlari soni	Jami nominal hajmi qiymat (mlrd. so'mda)	Aksiyalar soni (mlrd. dona)
1.	2014 yil iyul	1129	11520,04	10,62
2.	2015 yil iyul	984	12 942,08	2 016,98
3.	2016 yil iyul	687	29 761,11	2 892,58
4.	2017 yil iyul	625	42 215,10	3510,52
5.	2018 yil iyul	605	54 565,48	5 499,31

¹⁰³«Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi ning rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. <http://www.deponet.uz> (2014-2020 yillar yarim yillik hisobotlari asosida)

6.	2019 yil iyul	607	70 535,95	7 493,95
7.	2020 yil iyul	594	144 759,11	10 033,51
8.	2020 yil iyun	600	143 157,07	12 496 885,36

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 2014 yildan 2021 yil iyul oyi davrida 1129 tadan 600 taga kamaygan, aniqroq keltiradigan bo‘lsak 529 ta aksiyadorlik jamiyatlari o‘z faoliyatini yakunlagan yoki tashkiliy-huquqiy shakllarini o‘zgartirgan. SHu bilan birga emissiyalar miqdori va sonida ko‘payishni bo‘lgan.

2021 yilning 1 yanvar holatga ko‘ra, 599 aksiyadorlik jamiyatining 149 502,26 mlrd.so‘m nominal qiymatga ega 10 048,12 mlrd.dona qimmatli qog‘ozlar chiqarilishlari hisobi yuritilgan. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan aksiyadorlik jamiyatlari soni 6 taga, qimmatli qog‘ozlar chiqarilishlari hajmi 50 292,49 mlrd. so‘mga va tegishli tarzda 738,59 mlrd. dona aksiyaga ortgan. Markaziy depozitariyda shuningdek, 7 emitent tomonidan chiqarilgan 281,24 mlrd. so‘m umumiy miqdorga ega 472,8 ming dona korporativ obligatsiyalar hisobi yuritiladi. Ularning 172,24 mlrd.so‘m umumiy miqdorga ega 415,7 ming donasi 3 tijorat banklari tomonidan chiqarilgan¹⁰⁴.

O‘zbekiston Respublikasining “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonuniga binoan qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi tomonidan emitentning arizasi asosida amalga oshiriladi. Emitentning arizasiga quyidagilar ilova qilinadi:

emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarni chiqarish to‘g‘risidagi qaror;

qimmatli qog‘ozlar emissiya risolasi (qimmatli qog‘ozlar ommaviy joylashtirilgan taqdirda);

blanka namunasi (hujjatli shakldagi emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar chiqarilgan taqdirda);

ro‘yxati qonun hujjatlarida belgilanadigan boshqa hujjatlar.

Qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishini ro‘yxatdan o‘tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlar olingan sanadan e‘tiboran o‘ttiz kun ichida davlat ro‘yxatidan o‘tkazishi yoki emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishini davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni rad etish to‘g‘risida asoslantirilgan qaror qabul qilishi shart.

Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilayotganida ularni chiqarish to‘g‘risidagi qarorning har bir nusxasida emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risida belgi qo‘yiladi va ularning chiqarilishiga berilgan ro‘yxatdan o‘tkazilganlik raqami ko‘rsatiladi.

Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar chiqarilishini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish uchun

¹⁰⁴ «Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi rasmiy sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. <http://www.deponet.uz>

taqdim etiladigan hujjatlarning to'g'riligi uchun javobgarlik emitent zimmasida bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonuniga binoan etalablariga nomuvofiqligi

Markaziy depozitariy respublika depozitar tizimida qimmatli qog'ozlarning yagona hisobi yuritilishini ta'minlangan holda 2019 yilda 128 ta birlamchi va qo'shimcha qimmatli qog'ozlar, jumladan, 5 ta korporativ obligatsiya chiqarilishi hisobga olingan. Yil davomida aksiyadorlarning umumiy yig'ilishlarini o'tkazish, shuningdek, boshqa korporativ harakatlarni amalga oshirish uchun 2126 ta (2018 yilda – 2027 ta) reestr shakllantirildi. 321 ta mahalliy emitentning 464 turdagi qimmatli qog'ozlariga ISIN va CFI xalqaro kodlari berilgan. 2020 yil davomida jami 95 ta, shu jumladan 22 – birlamchi, 70 - qo'shimcha qimmatli qog'ozlar chiqarilishlari hamda 3 obligatsiya chiqarilishlari hisobga olingan. 7 ta aksiyadorlik jamiyatining qimmatli qog'ozlar chiqarilishlari parametrlariga o'zgartirishlar kiritilgan. Tugatilganligi munosabati bilan 14 emitentning qimmatli qog'ozlar chiqarilishlari, 48 emitent qimmatli qog'ozlar chiqarilishlarining qismi va 10 obligatsiya chiqarilishlari Markaziy depozitariy hisobidan chiqarilgan¹⁰⁵.

2021 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, 254 ta aksiyadorlik jamiyatida davlat ulushi 127 601,1 mlrd.so'mni tashkil etadi (shu jumladan, Markaziy depozitariyda 239 aksiyadorlik jamiyatining ustav fondida 127 594,8 mlrd.so'm miqdordagi aksiya ko'rinishidagi davlat ulushi hisobi yuritilmoqda). 2020 yil davomida ustav fondida davlat ulushi mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari soni 3 taga kamaygan, mavjud davlat ulushi hajmi esa 53 041,19 mlrd.so'mga ortgan. Xo'jalik boshqaruvi organlarining 176 aksiyadorlik jamiyatlari ustav fondidagi ulushlari hajmi 4384,5 mlrd.so'mni tashkil etadi. 2020 yil davomida xo'jalik boshqaruvi organlari aktivlarining hajmi 1 550,7 mlrd.so'mga, aksiyadorlik jamiyatlari soni esa 29 taga kamaydi¹⁰⁶.

O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 6 maydagi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida" O'RQ-370-son Qonuniga binoan aksiyadorlik jamiyat tomonidan aksiyalarning dastlabki chiqarilishi, qo'shimcha aksiyalarni va boshqa emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni joylashtirish muddati ularning chiqarilishi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan e'tiboran bir yildan oshmasligi kerakligi belgilangan. Agarda ushbu qimmatli qog'ozlar davlat ro'yxatidan o'tgan kundan e'tiboran bir yil ichida joylashtirilmasa, aksiyadorlik jamiyatning joylashtirilmagan aksiyalari va boshqa qimmatli qog'ozlarini qonun

¹⁰⁵ «Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasiining rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. <http://www.deponet.uz>

¹⁰⁶«Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasiining rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. <http://www.deponet.uz>

hujjatlarida belgilangan tartibda bekor qilinishi kerak¹⁰⁷.

Munozara. Investitsiya muhiti deganda, mamlakat iqtisodiyoti yoki uning ma'lum bir hududiga kiritiladigan investitsiyalarning samaradorligini va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, tashkiliy-huquqiy, ekologik, madaniy va boshqa shart-sharoitlar majmuasi tushuniladi. U muayyan hududga investitsiyalar kiritishning maqsadga muvofiqligi va jozibadorligini belgilaydigan shart-sharoitlarning mavjud ijobiy va salbiy tomonlarini anglatadi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida milliy iqtisodiyot investitsion muhitiga moliya bozorining ta'sirini takomillashtirishda quyidagi taklif va amaliy tavsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir:

1. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish sharoitida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida tijorat banklari o'rtasida qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq investitsion operatsiyalar ko'lamini oshirish;

2. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda moliya bozorining ishtirokini takomillashtirishda quyidagi tadbirlar yordam beradi: mamlakatimizga chet el kapitalini keng miqyosda jalb qilishni to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari shaklida amalga oshirish; xorijiy investitsiyalarning oqib kelishini rag'batlantirish asosida ularni yangi investitsion loyihalarga jalb etish va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga yo'naltirish sohasida qo'shma korxonalar tashkil qilish; O'zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarning barcha shakllarini faol jalb qilishda mamlakatning hududiy va tarmoq tizimini takomillashtirish nuqtai nazardan investitsiyalashga ta'sir etuvchi omillarni muvofiqlashtirgan holda qulay investitsiya muhitini yaratish; chet el investitsiyasini jalb etuvchi hamda shu asosda tovar eksport qilishni ko'paytiruvchi korxonalar uchun imtiyozlarni yanada kengaytirish; investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish ishlab chiqarish texnologiyalarini, global bilimlarni olish, soliqlarni tartibga solish rolini takomillashtirish, rag'batlantiruvchilik rolini kuchaytirishga qaratilgan bo'lishi kerak; investitsiya muhiti barqarorligini ta'minlashda, birinchi navbatda, investitsiya risklari sug'urtasini yoki himoyasi tizimini keng rivojlantirish, me'yoriy-huquqiy hujjatlarni to'la ma'noda amalga qilishiga erishish, konvertatsiya masalalarini hal etish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Tahlillarimiz natijasi shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida investitsion muhitga moliya bozorining ta'sirining tahlili bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Respublikamiz moliya bozori tajribasida so'nggi yillarda qimmatli qog'ozlarning aktsiya va obligatsiya turlari faol emissiya qilinmoqda, shu qatorda qimmatli qog'ozlarning boshqa turlari emissiyasini rivojlantirish bo'yicha choralar ko'rish zarur

¹⁰⁷ <https://lex.uz/docs/2382409> rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

bo'lib qolmoqda.

Moliya bozori, ayniqsa qimmatli qog'ozlar bozori rivojlangan mamlakatlarda qimmatli qog'ozlarni emissiya bosqichlari ayrim jihatlari bilan farq qiladi. Yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, Rossiya Federatsiyasida emissiya bosqichlari respublikamizdagi me'yorlarga nisbatan farqli ekanligini ko'rish mumkin. Bu holatda rivojlangan mamlakatlar tajribalarini o'rganish va qimmatli qog'ozlarning emissiya bosqichlarini maksimal imkoniyatda raqamli texnologiyalar asosida yo'lga qo'yishni talab etadi.

Qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarish juda muhim hisoblanib, bir vaqtning o'zida kompaniyaning yuridik holatidagi o'zgarishlar (aktsiyadorlik jamiyatiga aylanish), uning aksiyalarini (aktsiyalarini) erkin sotish, ma'lumotlarning oshkor etilishi va boshqalar jiddiy oqibatlariga olib keladi, shuning uchun ijobiy va salbiy tomonlarini sinchkovlik bilan ko'rib chiqish va ularni amalga oshirish masalasiga jiddiy yondashish kerak.

Korxonalarni rivojlantirish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, shuningdek, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish maqsadida mablag' jalb etish uchun qimmatli qog'ozlar chiqarish va joylashtirish masalasiga yuridik shaxslar yoki xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan jiddiy ahamiyat berilishi lozim. Zero, qaysi korxonada korporativ boshqaruv tamoyillari to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, investorlarning manfaati himoya qilinsa, investorlarning qiziqishi ortadi va natijada korxonalar ko'zlangan muvaffaqiyatga erishiladi.

Mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish, qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarish orqali korxonalarni moliyaviy ta'minotni yaxshilash, qimmatli qog'ozlarni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish, investorlar qamrovini kengaytirish maqsadida qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizli daromadlarini soliqqa tortish bo'yicha imtiyozlar qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Anholt, S. Places: Identity, Image and Reputation / S. Anholt. – Palgrave Macmillan, 2009 year.-266 pg
2. Philip Kotler, Kevin Lane Keller. Marketing Management. Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, United States of America 2012 year.- 144 pg
3. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика./ Пер. с англ.: 16-е изд.: –М. Издательский дом «Вильямс», 2005 год.-388 с
4. Черкасов В.Е. Международные инвестиции. Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2007 год.-202 с
5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие– Издательство: «Эльга Ника-Центр», 2001 год.-278 с

6. Best-Practice Guide for a Positive Business and Investment
Climate. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 2006